

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1416001000000000060441188.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	25/06/26 09:31:43 - 25/06/26 03:31:43	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	9d e0 f8 20 e3 de 72 7b ee 5a c8 de 81 c2 18 e8 a9 e7 13 0e 86 71 9a 19 41 0a e2 ed 0b 83 4f 0b 92 aa f9 46 6b c6 7e f6 f1 2d ff 3b 28 61 54 92 55 ca 59 9d 7d 20 01 18 e0 5d 73 9b 32 7e c3 00 cb e9 66 d4 dc 75 a9 f7 5c 73 46 a5 6b 6f 7c 7c 05 1d 39 9b 4f ac 46 af bc 17 f5 c1 05 17 34 51 de 58 97 4c 12 81 12 bd ca 0d 77 96 af 44 8a 24 ed b4 ff cb 5e 22 a7 45 69 b8 11 4d 36 36 00 26 32 86 84 6a 37 e7 c8 f2 39 d7 eb 76 24 a1 ae 82 16 65 24 f5 48 43 10 63 df 56 e9 9e d9 d6 ea e3 c5 de 99 99 cd 4c 98 a8 52 be 58 d8 67 94 c0 7a 6a 98 12 42 3d 9c af c1 6c 1f ef cb 3b 10 11 ac 70 d1 0b 2b 46 4c 6f 96 90 f8 66 0f 26 7a 52 27 bc a3 dc 76 ac e4 66 1d fe 4c 24 84 48 2e 37 0b e8 89 d1 fd aa 7f c0 2a 9b 7c a8 61 22 91 04 4f 47 58 0e 2d 14 ed f1 98 60 5d 1b 1f 55 3d d7 b7 48 59 2d c7 80 20 31 96 75 25 10 87 df bb af 0e 1e 90 51 af d9 f0 97 ae 56 cd 73 81 09 85 9e 67 67 ec 2e ad 14 61 0a 9e c6 7a 32 98 87 16 71 8f 69 60 44 89 dc b7 31 5b ec 18 04 a9 f9 c9 7a de 4a 88 7c af 3a 1b bc 1b 99 55 e3 30 fe 9d 38 96 66 9b 6c c0 72 f7 38 f3 11 e7 9b 69 0d 69 32 0d f0 1e db bc b1 b5 18 8c 4d a1 6f 8d ab 8f cf 6b 6e 6d 0b 1e 59 b8 97 32 89 aa da 25 14 47 48 d3			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	25/06/26 09:31:47 - 25/06/26 03:31:47			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	25/06/26 09:31:47 - 25/06/26 03:31:47			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	172501133			
Datos estampillados:	uharki53CbRt8tujgeB0Cb12X48=			